

ISSN 1318-9670

NARAVOSLOVNA

solnica

zima 2023 • letnik XXVII • št. 2

revija za učitelje, vzgojitelje in starše

Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta

Rastline pozimi

Kje rastline kopicijo založene
snovi za hude čase?

Živali v urbanem okolju

TIM PREZELJ, GREGOR TORKAR, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Predstavitev projekta Multipliers+

MULTIPLIERS

Slika 1: Logotip projekta

Znanost je eden od stebrov sodobne družbe in je kot taka globoko prepletena z družbenimi in okoljskimi izzivi, kot so podnebne spremembe in izguba biotske pestrosti. Kot vam je verjetno že znano, so v šolah te teme učencem in dijakom pogosto predstavljene na abstrakten način, brez potrebnih praktičnih primerov iz njihovega vsakdanjega življenja. Da bi bila znanost otipljivejša in privlačnejša, skušamo v okviru projekta *MULTIPLIERS+* iz evropske sheme *Obzorja 2020* (številka projekta 101006255) vzpostaviti nove, t. i. »odprte znanstvene skupnosti« (»open science communities«). Projekt traja do 31. 10. 2024. Te širijo možnosti za bolj inkluzivno in vključujoče učenje naravoslovja znotraj formalnega izobraževanja. V sodelovanju s šolami, univerzami, ponudniki

neformalnega izobraževanja, muzeji, lokalnimi združenji, industrijo, civilno družbo, politiko in mediji v šestih evropskih državah se tako vzgojno izobraževalni prostor odpira v družbo.

Pristop, ki ga uporabljamo v sklopu omenjenega projekta omogoča, da lahko učenci, dijaki, njihovi starši in skrbniki ter lokalno okolje dobijo izkušnje in stik s konkretnimi težavami in izzivi na različnih družbeno-znanstvenih področjih, od katerih je za vsako zadolžena ena vključenih evropskih držav. V tem duhu bodo najprej odprte znanstvene skupnosti vzpostavljene na Cipru (bakterijska odpornost proti antibiotikom), v Nemčiji (cepljenje), Italiji (čista voda in higiena), Španiji (onesnaževanje zraka), na Švedskem (raba in zaščita gozdov) in tudi v Sloveniji,

Slika 2: Vennov diagram o ekosistemskih storitvah gozda, ki so ga izdelali dijaki projekta.

kjer se bomo posvetili predvsem biodiverziteti in ekosistemskim storitvam. Zaskrbljeni zaradi izgube biotske pestrosti so znanstveniki in naravovarstveniki pred kratkim začeli poudarjati storitve, ki jih zagotavljajo ekosistemi, npr. hrana, čista voda in zrak, prostori za rekreacijo in habitati za živali in rastline.

V sodelovanju s skupino formalnih in neformalnih izobraževalnih ustanov se bodo učenci in dijaki učili o trajnostnem upravljanju ekosistemov in preučevali različne ekosistemske storitve in njihove vrednosti za blaginjo v družbi. Z uporabo sodelovalnih, problemskih in raziskovalnih pristopov učenja in poučevanja bodo lahko razumeli in cenili raznolikost živega in ekosistemskih storitev. Z izkoriščanjem strokovnega znanja partnerjev MULTIPLIERS se bodo naučili, da so ekosistemske storitve lahko med seboj tudi konkurenčne, podobno kot pravice ali vrednote. Zato jih je treba preudarno uravnotežiti in pri tem sprejemati kompromisne odločitve.

Slovenski del projekta poteka pod okriljem Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, vanj pa so vključeni tudi različni partnerji: od osnovnih in srednjih šol, medija, muzeja pa vse do raziskovalnih inštitucij in drugih deležnikov družbe. Namen odprtih znanstvenih skupnosti je predvsem razvoj projektov, ki naslavljajo izzive sodobnega življenja kot izhodišče za njihovo raziskovanje v šolskem in izobraževalnem prostoru. Učenci in dijaki različnih starostnih skupin bodo sodelovali z različnimi strokovnjaki in skupaj z njimi iskali rešitve za različna družbena in okoljska vprašanja. Na različnih javnih dogodkih in vzgojno-

izobraževalnih dejavnostih bodo lahko svoje ugotovitve in izkušnje delili tudi s svojimi družinami in lokalnimi skupnostmi ter tako delovali kot multiplikatorji znanosti. V ta namen smo skupaj s partnerji na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani že zasnovali nekaj zanimivih vsebin, ki se trenutno izvajajo po šolah, prvi rezultati in odzivi pa so zelo spodbudni. Tako smo pripravili program raziskovanja z naravoslovnimi nahrbtniki, ki vsebuje najrazličnejše, bolj ali manj vsakdanje predmete, pripomočke in merilne naprave ter zbirko priročnih kartic z idejami za izvedbo različnih naravoslovnih aktivnosti in spoznavanje okolja. Namen nahrbtnika je, da kroži med učenci in njihovo družino, pri čemer se pri vsakem zadrži vsaj teden dni, v priloženi dnevnik pa lahko sproti beležijo svoja opažanja. Takšni naravoslovniki oz. naravoslovniki bodo nato namenjeni tudi evalvaciji, s katero bomo program naravoslovnega nahrbtnika še izboljšali in nadgradili.

Poleg omenjenih kartic v okviru projekta Multipliers razvijamo tudi druga učna gradiva, ki bodo vsebovale navodila za izvedbo različnih učnih dejavnosti v povezavi z ekosistemskimi storitvami. Za te naravoslovne priročnike želimo, da bi bili uporabni tako v sklopu formalnega izobraževanja kot tudi za vsakodnevno rabo doma, v družinskem krogu. Vključene aktivnosti bodo kar se da transdisciplinarne, večplastne in primerne za različne ravni vzgoje in izobraževanja.

Več informacij o projektu lahko najdete na spletni strani
multipliers-project.org.

Ali pa se obrnite na:
 Gregorja Torkarja (gregor.torkar@pef.uni-lj.si) in
 Tima Prezelja (tim.prezelj@pef.uni-lj.si).